

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ТАЪЛИМ ТАРБИЯДА «ОММАВИЙ МАДАНИЯТ»НИНГ САЛБИЙ ИЛЛАТЛАРИ

СЕЙТМУРАТОВА ТАЗАХАН КУТЛИМУРАТОВНА

Нукус шаҳар 9-сонли умумий ўрта таълим мактаби ўқитувчиси

Таянч сўзлар: глобаллашув, ёш авлод, «оммавий маданият», фольклор, келажак, таълим, кадрлар, тарбия, омил,

Ключевые слова: глобализация, молодое поколение, «массовая культура», фольклор, будущее, образование, кадры, воспитание, фактор

Key words: globalization, young generation, "mass culture", folklore, future, education, personnel, upbringing, factor

REZYUME

Бу мақолада таълим тарбияда «оммавий маданият»нинг салбий иллатлари, унинг ёшлар тарбиясига ва таълимига салбий оқибатлари ҳақида сўз боради.

РЕЗЮМЕ

В данной статье рассматриваются негативные пороки "массовой культуры" в образовательном и воспитательном процессе, ее негативные последствия для воспитания молодежи.

SUMMARY

This article examines the negative vices of "mass culture" in the educational and educational process, its negative consequences for the upbringing of young people.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Инсон маънавиятини юксалтирмастан туриб, халқимиз ҳаёти ва турмуши юксалишида, ҳамда мамлакатимиз таракқиётида муваффақиятга эришиш қийин. Ислоҳатларнинг биринчи босқичида миллий маънавиятни юксалтириш йўлида кўзланган мақсад тўла амалга оширилди ва иккинчи босқичда амалга оширилиши лозим бўлган вазифаларга замин ҳозирлади. Маънавий, мафкуравий парокандалик даврига барҳам берилди. Ижтимоий ҳодисалар билан бирга миллий маънавиятимиз юксала борди.

Табиийки, «оммавий маданият» деган ниқоб остида ахлоқий бузуқлик ва зўравонлик, индивидуализм, эгоцентризм ғояларини тарқатиш, керак бўлса, шунинг ҳисобидан бойлик орттириш, бошқа халқларнинг неча минг йиллик анъана ва қадриятлари, турмуш тарзининг маънавий негизларига беписандлик, уларни кўпоришга қаратилган хатарли таҳдидлар одамни ташвишга солмай қўймайди [1;117].

Давлатимиз мустакиликка эришгандан сўнг жамиятимиздаги эски тизим мафкурасидан воз кечиб, фуқароларимиз онгида янгича фикрлаш ва дунё қарашни, миллий маънавиятимизни шакллантирар эканмиз, Ислом Каримов айтганидек: “биз юртимизда янги ҳаёт асосларини барпо этар эканмиз, бир масалага алоҳида эътибор қаратишимиз лозим. Яъни, коммунистик мафкура ва унинг ахлоқий нормаларидан воз кечилгандан сўнг жамиятда пайдо бўлган ғоявий бўшлиқдан фойдаланиб, четдан биз учун ёт бўлган, маънавий ва ахлоқий тубанлик иллатларини ўз ичига олган “оммавий маданият” ёпирилиб келиши мумкинлигини унутмаслик керак [2:117]” дея кўрсатма берган эди. Ҳақиқатдан ҳам, четдан юртимизга “оммавий маданият” ниқоби остида кириб келаётган ахлоқий бузуқликлар, эгоцентризм, индивидуализм,

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

зўравонлик ғояларини тарқатишга уринишлар юртдошларимизнинг, айниқса, ёш авлоднинг онги ва қалбини захарлаб уларнинг миллий маънавий дунёсига таҳдид қилмаслигига кафолат йўқ. Ҳатто вазият шундай ачинарли даражага боряптики, “ ҳозирги вақтда ахлоқсизликни маданият деб билиш ва аксинча, асл маънавий қадриятларни менсимаслик, эскилик сарқити деб қараш билан боғлиқ ҳолатлар бугунги тараққиётга, инсон ҳаёти, оила муқаддаслиги ва ёшлар тарбиясига катта хавф солмоқта”[2:117].

Бугун ёшларимиз ўзига хос “тушунчалар уруши” шароитида яшамокдалар. “Оммавий маданият” ота-боболаримиз “қора” деган нарсаларни “оқ”, “оқ” деган нарсаларини “қора” деб уқтирмоқда. У қора юзига оқ ниқоб тақиб олиб, қора ниятларини амалга оширмоқда.

Шу ўринда яна бир нарсага эътибор қаратиш лозим, давлатимиз аҳолисининг ёш хусусиятига кўра, ривожланиб бораётган мамлакатлар таркибига киради. Буни статистик маълумотларда кўрадиган бўлсак “Ўзбекистонда 31 миллион халқ яшаяпти. Ёшларнинг, мисол учун 30 ёшгача кирганларнинг улуши тахминан 60 фоизни ташкил қилади”. Ҳозирда тобора глобаллашиб бораётган дунёда ана шу ёшларни ҳар қандай таҳдидлардан, айниқса, маънавий таҳдидлардан асарашимиз ва уларнинг “...онгида мураккаб ва таҳликали ҳаёт ҳақида, унинг шафқатсиз ўйинлари тўғрисида бирёқлама ва сохта тасаввур бўлмаслиги...”[2:119] масаласи ҳамيشа диққат марказимизда бўлмоғи ва уларни атрофда бўлаётган воқеа-ҳодисаларга ҳар тарафлама баҳо бераолиш, сергаклик, огоҳлик қобилиятларини шакиллантиришимиз лозим.

Бу йил «Халқ билан мулақот ва инсон манфаатлари йили» деб эълон

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

килинди. Бу эса ўз навбатида дунёда энг наёб бойлик бўлмиш инсон ҳаётига, шаънига, қалр-кимматига жамият эътиборини қаратиш, инсон ҳуқуқлари ва эркинликларини кафолатлаш билан бирга ҳар бир инсон ўзининг бор имкониятларини, ақл-заковатини тўла рўёбга чиқариши учун шарт-шароитни барпо этиб, маънавиятнинг юксалишида муҳим аҳамият касб этади.

Оммавий маданият одатда киборлар ёки халқ маданият қадриятларига нисбатан камроқ бадий кадрга эга ва у оммавий истеъмолга мўлжаллаб маданий қадриятларни ишлаб чиқишни ифодалайди ҳамда у индустриал жамиятларга хосдир. Оммавий маданият барча одамларга қаратилган бўлиб, муттасил равишда кундалик ҳаёт учун ишлаб чиқилади ва оммавий муомала воситалари фаолиятида ёрқин намоён бўлади.

Маълум бўлишича, “оммавий маданият” асосан замонамиз вакилларининг янги-янги “мода”лари асосида бойиб боради. Гўёки ким ўша “мода”га амал қилса, у маданиятли деб топилади. Ҳамма оммавий равишда ана шу мода асосида яшаши керак бўлади. Акс ҳолда у замондан орқада қолган – маданиятсиз деб ҳисобланади. Чунки у бугуннинг модасини билмайди. Шундан келиб чиққан ҳолда айтиш мумкинки, “оммавий маданият” бу – оммавий “мода” ният, яъни янгича модани ният қилиш, унга эришиш ва уни оммавийлаштириш демакдир. Мода эса кимнингдир фойдасини кўзлаган ҳолда оммавийлаштирилади. Унинг натижасида эса инсон саломатлигига зарар етади.

Хуллас, “оммавий маданият”нинг мақсадларидан бири – одамларни бир-бирига қарама-қарши қўйиб, бир-бирини ва шу билан бирга, ўзини ўзи ўлдиршигача олиб бориш. Натижада эса унинг тарқатувчилари дунё ва

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ундаги бойликларга ягона ҳукмрон бўлиб қолишни хоҳлайдилар.

Хулоса қилиб айтганда, юксак маданият шундай қимматбаҳо меваки, у бизнинг қадимий ва навқирон халқимиз қалбида бутун инсониятнинг улкан оиласида ўз мустақиллигини тушуниб етиш ва озодликни севиш туйғуси билан биргаликда етилган. Бу бебаҳо меросни асраб авайлаш, келажак авлодларга ҳеч қандай хиёнат қилмай етказиш бизнинг муқаддас вазифамиздир.

АДАБИЁТЛАР

- 1.И.Каримов. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Тошкент. Маънавият, 2008 йил.
- 2.И.Каримов.Юксак маънавият- енгилмас куч.-Тошкент.2008й

